

Дрогозюк К.Б.

*Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного,
нотаріального та виконавчого процесу
Національного Університету «Одеська юридична академія»,
Одеса, Академічна,9, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6682-804>*

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ФРАНЦІЇ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. В умовах розвитку цифрового суспільства важливе значення набуває питання використання електронних доказів у судочинстві. Це пов'язано з активним переходом на електронний документообіг, узгодженням домовленостей онлайн, листуванням у месенджерах та соціальних мережах тощо. Термін «електронні докази» вже прийнятий у законодавстві та в судовій практиці багатьох країн. Нормативне закріплення визначення електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України обумовлює доцільність дослідження закордонного досвіду впровадження та використання електронних доказів у цивільному судочинстві іноземних країн, зокрема, Франції. Автор статті розкриває роль електронних доказів у цивільному судочинстві Франції, аналізує процес впровадження електронних доказів у цивільний процес Франції, а також досліджує правове регулювання електронних документів, критерії допустимості електронних доказів відповідно до чинного цивільного процесуального законодавства Франції.

Зроблено висновки, що позиція французького законодавця до регулювання електронного документообігу є достатньо ліберальною, оскільки вона надає електронним документам такий же рівень визнання їх юридичної сили як і паперовим, підписаним власноруч, без прив'язки до конкретних технологічних засобів. Сторони мають свободу вибору технології електронного документообігу при здійсненні підприємницької та інших видів діяльності, разом з тим, електронний документ та електронний підпис закріплені в нормах ЦК Франції.

Ключові слова: електронні докази, доказування, цивільне судочинство, допустимість доказів, Франція

Annotation. In the conditions of today the issue of using electronic evidence in civil court proceedings is gaining importance. This is due to the active transition to electronic document management, coordination of agreements online, correspondence in messengers and social networks, etc. The term "electronic evidence" has already been adopted in the legislation and judicial practice of many countries. The normative consolidation of the definition of electronic evidence in the civil procedural legislation of Ukraine determines the expediency of researching the foreign experience of the introduction and use of electronic evidence in the civil proceedings of foreign countries, in particular, France. The author of the article reveals the role of electronic evidence in French civil proceedings, analyzes the process of introducing electronic evidence into French civil proceedings, and also examines the legal regulation of electronic documents, the criteria for the admissibility of electronic evidence in accordance with the current civil procedural legislation of France.

It was concluded that the position of the French legislator towards the regulation of electronic document circulation is quite liberal, as it gives electronic documents the same level of recognition of their legal force as paper ones, signed by hand, without being tied to specific technological means. The parties have the freedom to choose the technology of electronic document circulation during carrying out business and other types of activities, at the same time, the electronic document and electronic signature are fixed in the norms of the Civil Code of France.

Keywords: electronic evidence, evidence, civil proceedings, admissibility of evidence, France

Вступ

Розвиток цифрового суспільства та активне запровадження цифрових засобів зв'язку в абсолютно всі сфери життєдіяльності громадян ставить нові виклики для юридичної науки та судової практики багатьох країн.

Нормативне закріплення визначення електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України обумовлює доцільність дослідження закордонного досвіду впровадження та використання електронних доказів у цивільному судочинстві іноземних країн, зокрема, Франції.

Розвиток цифрового суспільства та активне запровадження цифрових засобів зв'язку в абсолютно всі сфери життєдіяльності громадян ставить нові виклики для юридичної практики та юридичної теорії не тільки в Україні, а й у Франції.

Метою статті є дослідження французького законодавчого регулювання, а також позиції французьких вчених щодо використання електронних доказів в цивільному судочинстві Франції.

Результати

Відповідно до французького законодавства, термін «електронні докази» можна знайти у Кримінально-процесуальному Кодексі Франції, Цивільному Кодексі Франції, а також у інших нормативно-правових актах [1, с. 40].

Перші спроби запровадити використання електронних доказів у французькому законодавстві були зроблені ще у 2000 році. Закон Франції «Про модифікацію порядку доведення з урахуванням інформаційних технологій і використання електронного підпису» від 13 березня 2000 року [2], вніс зміни до глави VI Цивільного кодексу, яка головним чином стосувалася форми та доказової сили договорів. Ці зміни були спрямовані на створення загальних правил, що дозволили зрівняти у всіх сферах правовідносин юридичну силу електронних документів з паперовими, що мають власноручний підпис. Отже, даний Закон запровадив у французьке право допустимість використання електронних документів в цивільному судочинстві для підтвердження угод [1, с. 40].

Закон від 13 березня 2000 р. закріплює значення електронних доказів, а саме:

1) юридичне визначення.

Закон від 13 березня 2000 р. змінює статтю 1316 ЦК Франції, докази в письмовій формі тепер складаються з "серії букв, ієрогліфів, цифр або будь-яких інших знаків або символів з зрозумілим значенням, незалежно від їх середовища та способів передачі". Викладений таким чином текст охоплює всі форми доказу, включаючи електронну.

2) доказова сила.

У статті 1316-3 ЦК Франції зазначено, що "доказ в електронній формі має ту саму доказову силу, що і доказ в паперовій формі".

Це стало можливим завдяки юридичному визнанню електронного підпису у французькому законодавстві. Якщо підпис правового акта ідентифікує того, хто його здійснює, він виражає згоду сторін на зобов'язання, що виникають з цього акта.

Згідно зі статтею 1316-1 ЦК Франції письмовий документ в електронній формі допускається в якості доказу на тій же підставі, що й письмовий документ на паперовому носії, при умові, що може

бути належним чином встановлена особа, від якої цей документ походить, та що він складений і зберігається в умовах, що забезпечують його цілісність [1, с. 41].

3) конфлікт доказів.

Статтею 1316-2 ЦК Франції визначено, коли законом не передбачені інші принципи, і за відсутності належної угоди між сторонами, суддя повинен оцінити письмовий доказ, встановлюючи будь-якими засобами правостановлюючий документ, що представляється найбільш достовірним, незалежно від його носія з огляду на обставини справи.

Наразі французькі науковці виокремлюють три типи електронних доказів, які можна використовувати в судочинстві [3]:

1) докази з загальнодоступних веб-сайтів, такі як блоги та зображення, розміщені в соціальних мережах;

2) істотні (або переконливі) докази, такі як електронна пошта або документи у цифровому форматі, які не оприлюднюються та зберігаються на сервері;

3) дані про ідентифіковану особу та дані про трафік ("метадані"), які використовуються для ідентифікації людини шляхом виявлення джерела зв'язку, але не вмісту.

Разом з тим, у судовій практиці Франції не всі суди поділяють думку, що електронні докази, зокрема, електронні повідомлення, можуть залучатись у справу у якості доказів і бути прирівняні до письмових. Наприклад, у рішенні від 11 липня 2018 року Касаційний суд скасував рішення Апеляційного суду в Ліоні, який постановив, що електронне повідомлення за своєю суттю не може становити письмовий документ, що концентрує відповідні зобов'язання сторін. Справа стосувалась конфлікту, коли спортивний агент просив сплатити комісію за угоду, яка була укладена у результаті переговорів з футбольним клубом за переведення гравця. Угода був завершена обміном кількох електронних листів[4].

Можна дійти до проміжного висновку, що електронний доказ за французьким процесуальним законодавством буде мати таку саму цінність, що і письмовий доказ на папері, за умови дотримання певних критеріїв (формалізація *ad probationem*):

1) особа, яка створила електронний документ, має бути належним чином ідентифікована (ст. 1316-1): електронний підпис повинен чітко ідентифікувати підписанта електронного документа;

2) електронний документ має створюватися в умовах, які забезпечують його цілісність (ст. 1316-1): процес підпису повинен бути надійним;

3) електронний документ повинен зберігатися в умовах, які гарантують його цілісність: електронний документ повинен зберігатися в електронному вигляді в належних умовах.

Також, як наслідок, Законом Франції № 2000-230 було модифіковано і визначення письмового доказу (*preuve litterale*, ст. 1316). Стаття 1316 ЦК Франції тепер визначає у якості письмового доказу букви і цифри, ієрогліфи або будь-які інші знаки або символи, значення якого може бути легко з'ясовано, незалежно від способу створення та передачі. Для більшої визначеності ст.1316-1 визначає умови допустимості доказів у електронній формі: можна з достатньою часткою впевненості визначити особу, від якої виходять дані, і спосіб їх створення що гарантує цілісність.

Докази в електронній формі, в яких з достатньою ймовірністю можна визначити особу, від якої походять такі докази, а також спосіб їх створення (ст. 1316-1 ЦК Франції), у разі незгідності з паперовими документами, підписаними власноручно, оцінюються судом, який визначає, які з них мають більшу доказову силу, ґрунтуючись на ретельному дослідженні всіх обставин і на неупередженому ставленні до використовуваного носія (ст. 1316-2 ЦК Франції) [1, с.40].

Попередня редакція статті 1316-1 ЦК Франції також визнавала обґрунтованість письмового доказу в електронній формі. Електронна копія документу була визнана доказом із тією ж силою, що і письмовий документ, доки особа, від якої він вийшов, була ідентифікована та гарантувалась цілісність документа. Однак ця еквівалентність у подвійній формі паперової та електронної форми була порушена потужним недоліком: електронна копія документа була допустимою лише тоді, коли оригінал все ще існував і, ймовірно, був представлений у матеріалах справи.

Враховуючи жорсткий характер цього правила, судова практика змогла вдатися до широкого тлумачення попередньої редакції ЦК Франції. Однак умови застосування електронних доказів були нечіткими, що стало джерелом юридичних вагань. Юридична невизначеність, що стосується питання копіювання, ще більше посилювалася відсутністю єдиного режиму між випадками співіснування копії та оригіналу та випадками, коли залишилася лише копія. Враховуючи еволюцію цифрових технологій, французьке законодавство закріплює принцип, згідно з яким надійна копія, зокрема, коли вона виготовлена на електронному носії, має таке ж доказове значення, що й оригінал. Таким чином, реформа повністю вводить французьке законодавство в епоху цифрових технологій [5].

Чинна редакція статті 1379 ЦК Франції встановлює, що копія, визначена як «достовірна», матиме ту саму доказову силу, що й оригінал доказу, незалежно від того чи існує останній. Наразі не можна примушувати сторону надавати паперові докази, коли вона попередньо сканувала даний документ та виготовила цю копію, а оцінка критерію надійності копії такого доказу покладається на суд.

Відповідно до ЦК Франції копія доказу - є не тільки точним, але і довговічним його відтворенням. Довговічним вважається будь-яке не виправлене відтворення оригіналу, при створенні якого відбувається необоротна зміна носія інформації [1, с. 42].

Згідно зі ст. 1316-3 ЦК Франції не робить виключення з загальноприйнятої світової практики та визначає, що: «Письмові документи на електронному носії мають юридичну силу, що й документ на паперовому носії». Оцінка надійності таких документів судом можлива без звернення до технологічної природи самого документа і пов'язаного з ним електронного підпису. Зробивши доказ незалежним від його носія, вказавши, що доведення більше не ідентифікується на папері, не залежить від його матеріального середовища чи від способів його передачі, французький законодавець встановив принцип технологічної нейтральності.

Разом з тим, наприклад, для додання електронній угоді юридичної сили, залишається необхідним підписання, оскільки підписи дозволяють ідентифікувати сторони і відображають їх згоду. В електронному середовищі підписання здійснюється за допомогою «надійного способу ідентифікації, що забезпечує зв'язок підпису з документом, під яким він поставлен»[6, с. 134].

Вимоги до підпису закріплені в ст. 1316-4 ЦК Франції. У ній передбачено, що електронний підпис може задовольняти вимогам, що пред'являються до юридичної сили документів, у разі, якщо він вказує на особу, яка створила підпис, і підтверджує згоду сторони у вчиненні будь-якої дії по зобов'язанню. Отже, електронний підпис - це використання надійного засобу ідентифікації, що гарантує надійний зв'язок між згаданими даними й актом, до якого воно відноситься. Далі ст. 1316-4 вказує, що надійність цього засобу передбачається, якщо не доведене протилежне. Коли електронний підпис здійснено, особистість підписанта встановлена і цілісність акту забезпечена в порядку, передбаченим Декретом № 2001-272 від 30 березня 2001 року «Про порядок застосування ст. 1316-4 Цивільного кодексу про електронний підпис» (Decret en Conseil d'Etat)[7].

Хоча дотримання встановлених правил підписання електронного документа і створює законну презумпцію достовірності підпису, однак така презумпція є спростовною або простою (*présomption légale ou simple*), тобто, такою, яка допускає використання інших доказів, якими вона може бути спростована.

Іншими словами, незважаючи на досконалість техніки, що забезпечує здійснення електронного підпису, французький законодавець залишає можливість учасникам правочину, укладеного електронним шляхом, оскаржувати його укладення. Це стосується не тільки можливих технічних помилок, але і так званого «людського фактора», наприклад, в наявності потенційної можливості вплинути на свободу волевиявлення учасника правочину. На практиці, будь-який учасник електронної угоди може оскаржувати здійснення їм електронного підпису і може приводити свої докази, які спростовують презумпцію (наприклад, доводячи те, що підпис зроблено не ним або без його вільного волевиявлення)[9].

Таким чином, у Франції ситуація із застосуванням електронних доказів стала вирівнюватися після прийняття відповідного законодавства. Зміни були спрямовані на адаптацію загальних правил, що дозволяють зрівняти юридичну силу електронних і письмових доказів у всіх сферах правовідносин. Умовою допустимості доказів у електронній формі є можливість з достатньою часткою впевненості визначити особу, від якої походять дані, при цьому спосіб створення та зберігання електронних доказів має гарантувати їх цілісність. У разі виявлення невідповідності між електронною і паперовою копією, суд визначає, яка з них має більшу доказову силу, ґрунтуючись на ретельному вивченні всіх обставин і на неупередженому ставленні до використовуваного носія [1, с. 42].

Разом з тим, Закон від 13 березня 2000 року не є відправною точкою для електронних доказів у французькому цивільному законодавстві. Раніше електронні докази вже використовувались в комерційних відносинах. У цивільних справах використання електронних доказів було можливим якщо зобов'язання не перевищувало 800 євро, але лише при дотриманні формальності статті 1341 ЦК Франції для угод, що перевищують суму або величину, встановлену декретом. Закон про фінанси 1990 р. визначає, що «рахунки-фактури, передані телематичними засобами, є документами замість оригіналу рахунка-фактури». Однак до Закону від 13 березня 2000 року електронні докази не можна було прийняти у разі, коли закон вимагав формалізму письмового документа, або як умови доказування діяння (*ad probationem*), або як умови дійсності акта (*ad validitatem*). Звідси випливає, що ці положення були несумісними з електронною комерцією.

У цілому, принцип рівнозначності електронних та паперових документів впливає з дотримання умов архівування, необхідних для збереження цілісності зазначених документів (ст. 1316 - 1 ЦК Франції). Так само автентичний документ може бути встановлений на електронному пристрої, лише якщо він зберігається в умовах, які зберігають його цілісність та розбірливість (ст. 1317 ЦК). Документ, складений в електронній формі, повинен зберігатися за умов, які можуть зберегти його цілісність та розбірливість.

Вся інформація, що стосується акта, як тільки він складений, також повинна зберігатися (наприклад, дані, що дозволяють ідентифікувати його, визначити його властивості та забезпечити його відстеження). Нотаріальний акт, створений на електронному носії, записується в центральний реєстр нотаріальних протоколів з метою її збереження, як тільки він засвідчується нотаріусом. При чому, нотаріус зберігає виключний доступ до такого акту (ст. 28 Декрету № 71-941 від 26 листопада 1971 р. із змінами та доповненнями) [8].

Процедура гарантування безпечного збереження електронних доказів є необхідною умовою використання електронних комунікацій (ст. 748 - 6 ЦПК Франції).

Так, законодавство вимагає, щоб судові виконавці використовували оригінали документів, збережених на електронному носії, через систему оброблення, архівування та передачі інформації, затвердженою Національною палатою судових виконавців та гарантували цілісність та конфіденційність їх змісту.

У свою чергу адвокати повертають оригінали документів клієнту після завершення процедур. Відповідно до ст. 2225 ЦК Франції адвокати зобов'язані зберігати копії документів, у тому числі в електронній формі, щонайменше п'ять років після судового процесу, протягом яких клієнт може подати позов проти свого адвоката у разі помилки останнього. Однак слід зазначити, що на практиці адвокати зберігають копії цих документів протягом більш тривалого періоду в якості запобіжних заходів.

Варто також згадати про керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо електронних доказів у цивільному та адміністративному процесі, які є першим міжнародним інструментом у цій сфері. Керівні принципи, розроблені та затверджені на 93-му пленарному засіданні Комітету міністрів Ради Європи (14-16 листопада 2018 р.), призначені для надання практичних порад судам та іншим компетентним органам, що здійснюють судові функції, професіоналам, включаючи юристів, та сторонам щодо порядку використання електронних доказів у цивільних та адміністративних

процесах. Настанови щодо електронних доказів у цивільних та адміністративних процесах були прийняті 30 січня 2019 року. Їх основне завдання - допомогти 47 державам-членам Ради Європи адаптувати функціонування їх судових та інших механізмів врегулювання спорів з метою вирішення питань, пов'язаних з використанням електронних доказів у цивільному та адміністративному судочинстві[10].

Відповідно до керівних принципів суди не повинні відмовлятися від електронних доказів і не повинні заперечувати їх юридичну силу просто тому, що вони були зібрані та / або представлені в електронній формі. Суди також не повинні позбавляти електронні докази юридичної сили просто через відсутність вдосконаленого, кваліфікованого або еквівалентного захищеного електронного підпису. Керівні принципи дозволяють сторонам представляти електронні докази в оригінальному електронному форматі без необхідності надання друкованої версії.

Принципи надають широке визначення "електронних доказів" (також відомих як "цифрові докази"). Вони можуть мати форму текстів, відео, фотографій чи звукового вмісту. Дані можуть надходити з різних носіїв інформації або з доступу, наприклад мобільних телефонів, веб-сторінок, бортових комп'ютерів або GPS-рекордерів. Електронні повідомлення (електронні листи) є прекрасним прикладом електронних доказів, оскільки вони надходять з електронного пристрою (комп'ютера або пристрою, подібного до комп'ютера) та містять відповідні метадані[9].

Висновки

Використання та обмін електронними документами знаходить все більше застосування в сучасній практиці ділових відносин. Ця тенденція знайшла відображення і в чинному законодавстві Франції.

З урахуванням проведеного дослідження можна дійти висновку, що позиція Франції до регулювання електронного документообігу є достатньо ліберальною, оскільки вона надає електронним документам такий же рівень визнання їх юридичної сили як і паперовим, підписаним власноруч, без прив'язки до конкретних технологічних засобів. Сторони мають свободу вибору технології електронного документообігу при здійсненні підприємницької та інших видів діяльності, разом з тим, електронний документ та електронний підпис закріплені в нормах ЦК Франції.

У останні десятиріччя французьке цивільне процесуальне законодавство розширило сферу застосування електронних доказів, а також електронних копій письмових доказів, за умови гарантій збереження цілісності та можливості ідентифікувати автора таких доказів.

Список використаних джерел

1. Дрогозюк К.Б. Впровадження електронних доказів у цивільне судочинство Франції / Новели цивільного процесуального законодавства: докази та доказування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 вересня 2020 р.); за ред. Н. Ю. Голубевої. Одеса: Фенікс, 2020. С. 40-43.
2. Loi no. 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative a la signature electronique. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9900020L; <http://www.legifrance.gouv.fr>.
3. Rasmussen U. L'utilisation des preuves electroniques dans les procedures civiles et administratives et son impact sur les regles et modes de preuve [Електронний ресурс] / U. Rasmussen, S. Mason // le Comité européen de coopération juridique (CDCJ). – 2016. – Режим доступу до ресурсу: <https://rm.coe.int/16807007ca>.
4. Arrêt du 11 juillet 2018 Cour de cassation: Ressource électronique - mode d'accès: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE_XT000037384025&fastReqId=287393604&fastPos=1
5. Pierre-Yves Ballez. Le régime de la copie électronique dans le nouveau code civil français [Електронний ресурс] / Pierre-Yves Ballez. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:

<https://droitdu.net/2016/10/le-regime-de-la-copie-electronique-dans-le-nouveau-code-civil-francais/>.

6. Дрогозюк К. Б. Електронний документ як доказ у цивільному процесі України та Франції [Електронний ресурс] / К. Б. Дрогозюк // Правова держава. - 2016. - № 21. - С. 132-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_21_23